

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Til va adabiyot.uz

«Til va adabiyot – Преподавание языка и литературе – Language and literature teaching» (<https://tilvaadabiyot.uz>)

<https://oak.uz/pages/4802>

2023-yil. 7-son

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
 SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Til va adabiyot. uz

Bosh muharrir

Bahodir JOVLIYEV

Tahrir hay'ati:

Dilshod Kenjayev
 Nizomiddin Mahmudov
 Nargiza Rahmonqulova
 Yorqinjon Odilov
 Jabbor Eshonqulov
 Valijon Qodirov
 Baxtiyor Daniyarov
 Abdurahim Nosirov
 To'liqin Saydaliyev
 Ravshan Jomonov
 Zulxumor Mirzayeva
 Qozoqboy Yo'ldoshev
 Salima Jumayeva
 Qayum Baymirov
 Manzar Abdulxayrov

Alijon Safarov (elektron nashr uchun)
 Madina Nuriddinova (elektron nashr uchun)
 Latifa Xudayqulova (elektron nashr uchun)
 Barno Kadirova (elektron nashr uchun)

Axborot hamkorimiz:

Muharrirlar:

Lutfullo Jo'rayev
 Bibimaryam Raxmonova
 Shuxratova Oydin
 Nargiza Umarova

Sahifalovchilar:

Akmal FARMONOV
 Gulnoza VALIYEVA

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri
 Matbuotchilar ko'chasi 32-uy.
 Telefon: (98) 121-74-16,
 (71) 233-03-10, (71) 233-03-45, (71) 233-03-67.
 e-mail: til_adabiyot@umail.uz
 veb-sayt: www.tilvaadabiyot.uz

Ilmiy-metodik elektron jurnal

M U N D A R I J A

TILSHUNOSLIK

Akbarjon Xasanov. Olamning lisoniy manzarasi va milliy mentalitet	3
Dilnur Bozorova. Zamonaviy ta'limda til o'qitishning dolzarb muammolari	5
Dilafroz Hamdamova. Linguocognitive analysis of discourse	7
Dilorom Yuldasheva. Subyektning sintaktika va semantikaga munosabati masalasi	9
Elyorjon Hasanov. Terminologiyaning zamonaviy tilshunoslikda o'rganilishi	11
G'olibjon Otamurodov, Sitora Isaeva. Pedagoglarning kasbiy salohiyatlarini raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali ularning ehtiyoj va muammolarini (malaka oshirish misolida) aniqlash	13
Muhammadjon Solijonov. Lingvokulturologiya zamonaviy tilshunoslik yo'nalishi sifatida	18
Muxlisa Yigitaliyeva. Lingvomadaniy yondashuvning hozirgi kundagi asosiy tushuncha va muammolari	19
Shotillo Shorakhmetov, Aytgul Djalilova. Opposite meaning of words in a context	21

TADQIQOT

Go'zal Qurbonova. Rus tili fanidan o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalari	23
Israilova M.N, Yuldasheva D.Y. Lotin tilining rivojlanish tarixi va taraqqiyoti	25
Maftuna Rahimova. Ikki tovushli so'zlarda ifodalovchi strukturasi	27
Yulduz Jovliyeva. Adabiyot darslarida ertaklarni o'qitish metodikasi Oskard Uayldning "Baxtli shahzoda" ertagi misolida	29
Saodat Namozova. Uilyam Shekspir ijodining o'zbek adabiyoti bilan qiyosiy o'rganilishi	30
Nigora Xolmatova. Erkin A'zam xotiralarida ustozlar an'anasi	33
Nodira Adizova. Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetentlikni rivojlantirish metodikasi	34
Qahramonjon Ismoilov. Jaloliddin Rumiy va tasavvuf	37
Munira Xudoyorova. Hofiz Xorazmiy qit'olari xususida	38
Diyora Karimova. Mastering military phraseology: a guide to effective teaching	41
Nigina Pulatova. Texte comme objet d'étude et d'application dans le processus éducatif, considérant sa typologie et ses composante	43

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 338/6-sonli qarori bilan Filologiya hamda Pedagogika fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari (PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrdir.
<https://oak.uz/pages/4802>

Shokhista Rustamova. Linguodidactic foundations of the formation of speech communication skills of higher secondary school pupils.....	45
Shirin Sadikova. Zamonaviy ta'lim jarayoni va o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitish masalalari	47
Nazira Yergesheva. Language integrated learning approach and ITS variations	49
Durdona Djalilova. Pirimqul Qodirovning "Ona lochin vidosi" romanida Temuriy malikalar	50
Sabohat Bozorova. "Ot" komponentli o'zbek va turk maqollarida lingvomadaniy xususiyatlarning ifodalanishi.....	52
Mehriniso Ergashova. Boshlang'ich sinflarda fe'l so'z turkumi ustida ishlash jarayonida didaktik o'yinlarning ahamiyati	54
Najieva Sojida. Talabalar ijodkorlikni shakllantirishning ta'limdagi ahamiyati	56
Osiyo Siddiqova. Komediya va komiklik tushunchasi	57
Maxsuda Berdimuratova, Dilobar Sarieva. Jadid dramaturgiyasida ayollar obrazi haqida ayrim mulohazalar	60
Eldorbek Abduvaitov. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining ona tili darslarida lingvistik tahlil turlarini o'qitish....	64
Jamoliddin Nurmuhhammadov. Adabiy laboratoriyada "book report", "book review" mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi	66
Mansur Xamidov. Janubiy Surxondaryo o'zbek shevalarida paremiologik birliklarning lisoniy tabiati	68
Dilsuz Olimova. Atrof - muhitning ifloslanishi va ekologik muammolar tadqiqi	72
Shahnoza Yuldasheva. The role of non-verbal communication in "EFL" (English as a foreign language) classes ...	74
Эльнара Баравова. Основные понятия и особенности моделирования процесса перевода	76
Hayotgul Eshmuradova, Osmanov Mustaf. Linguistic foundation of the study of human language	79
Gulnoza Ochilova. Gender madaniyatni rivojlantirishga doir pedagogik qarashlarni takomillashtirishning ahamiyati	81
Mehrixon Raxmonova. Innovatsion yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy potentsialini Rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	83

KICHIK TADQIQOT

Saodat Kambarova. Yozuvchi ijodini shaxsiyatiga bog'lab o'rganish darslarini tashkil etish	86
Zulfiya Masodiqova. Oliy ta'lim muassasalari nofilologik yo'nalishlarida nemis tili o'qitishda innovatsion metodlarning ahamiyati	88
B.X. Daniyarov. Gumanitar fanlarni o'qitishda "Aqli" telefonlardan samarali foydalanishning ilmiy-amaliy ahamiyati	89
Muqaddas Normatova. The importance of games in teaching English	91
Nasiba Ochilova, Shoira Temirova. Social networks and language: how internet slang became an integral part of youth communication	92
Dilbar Niyazova. Matn idrokida assotsiativ tafakkurning o'rni	94
Dildora Yorbulova. Cho'lponning "Ergashish" hangomasi tahlili	95
Elyor Imomov. Turli tillarda (o'zbek va ingliz) kasb-hunar leksikasiga oid bo'lgan atamalarning linguokulturologik tadqiqi	96
Asliddin Ismatov. "Ertak nutqining lingvomadaniy o'lchovi va uning kommunikativ strategiyasi"	97
Ra'no Fayzullayeva. "Xamsa" hayratlari" – so'nmas e'tiqod ifodasi	99
Vaziraxon Alimbekova. Janubi-sharqiy andijon shevasida undovlarning qo'llanishi	102
Qobil Egamnazarov. Tilshunoslikda mavjud lingvistik tahlil metodlari haqida ayrim mulohazalar	104
Shaxnoza Yunusova. Reklama matnlarining sintaktik qurilishi	106

Gulnoza OCHILOVA,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

GENDER MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHGA DOIR PEDAGOGIK QARASHLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Annotatsiya: Maqolada pedagogikadagi gender yondashuvining maqsadi - o'z-o'zini anglash va zamonaviy jamiyatda o'z potentsial va imkoniyatlarini ochib berishga teng darajada qodir bo'lgan turli jinsdagi bolalarni tarbiyalash ekanligi xususida so'z yuritilib, ta'limda gender yondashuvi - bu bolaning o'ziga xosligini namoyon etishga individual yondashuv bo'lib, u kelajakda shaxsga tanlash va o'zini o'zi anglash erkinligini beradi, etarlicha moslashuvchan bo'lishga va xatti-harakatlarning turli imkoniyatlaridan foydalanishga yordam berishi tadqiq qilinadi. **Kalit so'zlar:** Gender, pedagogika, o'g'il, qiz, jins vakili, oila, targ'ibot, tashviqot.

Abstract: The article mentions that the goal of the gender approach in pedagogy is to educate children of different sexes who are equally capable of self-awareness and revealing their potential and opportunities in modern society, and the gender approach in education - it is an individual approach to the manifestation of the child's individuality, which in the future gives the individual freedom of choice and self-realization, it is researched that it helps to be flexible enough and use different possibilities of behavior. Key words: gender, pedagogy, boy, girl, gender representative, family, promotion, campaign.

Аннотация: В статье упоминается, что цель гендерного подхода в педагогике – воспитание разнополых детей, одинаково способных к самосознанию и раскрытию своего потенциала и возможностей в современном обществе, а гендерного подхода в образовании – это индивидуальность. подход к проявлению индивидуальности ребенка, который в будущем дает личности свободу выбора и самореализации, исследуется, что помогает быть достаточно гибким и использовать разные возможности поведения. Ключевые слова: гендер, педагогика, мальчик, девочка, гендерный представитель, семья, продвижение, кампания.

Darhaqiqat, gender pedagogikasi - bu bolalarning maktabda o'zlarini qulay his qilishlariga va ijtimoiylashuv muammolarini yengishga yordam berishga qaratilgan yondashuvlar to'plami bo'lib, ularning muhim qismi bolaning o'zini o'g'il yoki qiz sifatida tan olishidir. Gender pedagogikasining maqsadi gender stereotiplarining ta'sirini shaxsning shaxsiy moyilliklarining namoyon bo'lishi va rivojlanishi foydasiga tuzatishdir.

Gender (inglizcha gender, lotincha gender "jinsiy" so'zidan) - insonning jamiyatdagi xulq-atvorini va bu xatti-harakat qanday qabul qilinishini belgilaydigan ijtimoiy jinsdir. Gender madaniyatini shakllantirish maktab tarbiyaviy ishining barcha boshqa sohalar bilan birgalikda amalga oshirilishi kerak. Ota-onalar, o'qituvchilar va jinsiy tarbiya bo'yicha mutaxassislar tomonidan yagona yondashuv zarur. Maqsadlar, vositalar, usullar va mazmun yoshga qarab farqlanadi. O'rta maktab o'quvchilarining gender ta'limi turmush o'rtoqlarning psixologik va fiziologik muvofiqligining turli jihatlarini, bevosita oilani tayyorlash bilan bog'liq masalalarni hal qilishi kerak. Maktabning butun tarbiyaviy ishining maqsadi - sodir bo'layotgan voqealarni real baholaydigan va belgilangan me'yorlarni hisobga olgan holda shaxsiy e'tiqodiga ko'ra harakat qila oladigan erkak va ayolning yaxlit shaxsiyatini shakllantirishdir.

Albatta, bola tarbiyasining sifati ko'p jihatdan ota-onalarning madaniyat darajasiga bog'liq, lekin ota-onalar, har doimgidek, maktabga tayanadilar. Shuning uchun o'qituvchi gender madaniyatining tashuvchisi va tarjimoni bo'lishi kerak. Pedagogikada hali ham maktab o'quvchilariga gender madaniyatini mos ravishda berishni ta'minlashning muqobil usullarini izlash davom etmoqda.

Ta'limda gender yondashuvi tarkibiy qismlardan biri ta'limga shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, o'quvchining gender xususiyatlarini hisobga olgan holda va shu asosda mazmuni, shakllari, o'qitish usullarini aniqlash, yaratishdan iborat. Shuningdek, shaxsni tabiiy imkoniyatlariga mos ravishda rivojlantirishga qaratilgan qulay ta'lim muhitini yaratadi.

Ta'limda gender yondashuvi - bu bolaning o'z shaxsini namoyon qilishiga individual yondashuv bo'lib, u kelajakda shaxsga tanlash va o'zini o'zi anglashda katta erkinlik beradi, yetarlicha moslashuvchan bo'lishga va xulq-atvorning turli imkoniyatlaridan foydalana olishga yordam beradi.

Gender madaniyati pedagogikada jinsidan qat'iy nazar tenglik g'oyasiga e'tibor qaratib qo'yidagi muhim vazifani bajaradi:

egalik, bu ularning imkoniyatlari va da'volarini baholash, hayot istiqbollarini aniqlash uchun yangi yo'l beradi.

Gender madaniyati taklif qiladi

Darvoqe, erkak va ayolning hayotiy maqsadi, ularga xos ijobiy fazilatlar va xarakter xususiyatlari haqida g'oyalarni shakllantirishda qo'yidagilarga ahamiyat beriladi:

o'g'il va qiz bolalarning ruhiy, fiziologik va estetik xususiyatlarini ochib berish;

erkak va haqida g'oyalarni shakllantirish

ayollik qadr-qimmatini.

o'g'il va qiz, o'g'il va qiz o'rtasida to'g'ri munosabatlarni o'rnatish;

o'zaro tushunish istagi;

o'g'il bolaga (o'g'il bolalarga, erkaklarga) xos fazilatlarining mavjudligi: mardlik, ishbilarmonlik mahorati, ritsarlik, olijanoblik, mehnatsevarlik, qiyinchiliklarni yengish qobiliyati va boshqalar;

qiz (qiz, ayol)ga xos fazilatlarining mavjudligi: mehribonlik, ayollik, sezgirlik, yumshoqlik, bag'rikenglik, g'amxo'rlik, bolalarga muhabbat;

halollik, samimiylik, ishonch, sodiqlik,
rahm-shafqat, o'zaro yordam.

Gender madaniyatini shakllantirishda pedagogik vazifalar qo'yidagilardan iborat:

bolaga qulay sharoit yaratish kerak

bir jins vakillari bilan tanishish;

o'zlarining gender xulq-atvorini boshqalarning xulq-atvori bilan bog'lash, tengdoshlari va o'zlarining gender xatti-harakatlarini adekvat baholash;

oila va ta'lim muassasasi hayotining sheriklik xarakteri haqidagi g'oyalar;

kattalarga, o'z tengdoshlariga va qarama-qarshi jins vakillariga insonparvar munosabatda bo'lish.

Qizlar kamtarlik, muloyimlik, sabr-toqatdan mahrum, ular nizoli vaziyatlarni tinch yo'l bilan hal qilishni bilishmaydi.

O'g'il bolalar, aksincha, o'zlarini himoya qilishni bilmaydilar, ularda jismonan zaif, chidamlilik va hissiy barqarorlik etishmaydi, qizlarga nisbatan xulq-atvor madaniyati yo'q. Shaxsning asosiy fazilatlarini shakllantirish hayotning birinchi yillaridan boshlab tizimli va maqsadli ravishda boshlanadi.

Gender o'ziga xosligi nafaqat "men o'g'ilman", "men qizman" hissiyotlarini anglashni anglatmaydi, balki bir qator ijtimoiy rollarni ham o'z ichiga oladi.

Ota-onalarning rolini kutish bolaning jinsiy ongini rivojlantirishga kuchli ta'sir qiladi. Muhim kattalar o'g'il bolaga qiz sifatida munosabatda bo'lganda, uning jinsiy o'ziga xosligi buziladi. Aksincha, agar o'g'il bolaga erkak kabi munosabatda bo'lsa, uning jinsini aniqlash jarayoni yanada muvaffaqiyatli davom etadi.

Bolalarning gender rolining normal rivojlanishi ayol va erkak modellarning mavjudligini talab qiladi.

Umuman olganda, bolalar tomonidan jinsiy rollarni o'zlashtirishning asosiy manbai kattalarning turmush tarzidir. Bu rollar qanchalik aniq ta'kidlansa, bola uchun shunchalik yaxshi bo'ladi. Gender rollarni idrok etishdagi nomuvofiqlik bolaning xatti-harakatlarini buzadi.

Onaning oiladagi roli:

- Gumanistik xarakter xususiyatlarini shakllantiradi (rahmdillik, yaqinlaringizga g'amxo'rlik qilish)
- Mehr, mehr bilan ish tutadi
- Chuqur mehri, bag'rikenglikni tarbiyalaydi
- Atrofdagi dunyoning go'zalligini ochib beradi
- Savollarga tayyor javoblar beradi
- Qizining xulq-atvori uchun namunadir

Ota:

- Maqsadlilik, matonat, jasoratni shakllantiradi
- G'oyalar generatori, ishlarni oxiriga yetkazadi, bolada kollektivizm va ritsarlikni rivojlantiradi
- Ota farzandning keyingi hayoti uchun namunadir
- O'z-o'zini hurmat qilish, maqom pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradi
- Tahlil qilish, umumlashtirish va to'g'ri xulosa chiqarishga o'rgatadi

Gender munosabatlarini o'rganish turli mamlakatlardagi odamlarning ijtimoiy hayotida sodir bo'layotgan muhim o'zgarishlar bilan bog'liq holda alohida ahamiyatga ega. Erkaklar va ayollarning ilgari o'rnatilgan gender farqlari, munosabatlari va xulq-atvor me'yorlari endi oldingi yillar va o'n yilliklarga qaraganda boshqacha ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Воронина О. А., Клименкова Т. А. Гендер и культура // Женщины и социальная политика – omen and social policy: (гендерный аспект): сб. / отв. ред.

2. А. Хоткина. М.: Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН, 1992. С. 10–22.

3. Гидденс Э. Трансформация интимности. СПб.: Питер, 2004. 208 с.

4. Кант И. Собр. соч.: в 8 т. Юбилейное издание 1794–1994. Т. 2: Докритические произведения. М.: ЧОРО, 1994. 429 с.

5. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: принята и открыта для подписания, ратификации в присоединения резолюцией Генеральной ассамблеи 34/180 от 18 декабря 1979 г. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <http://www.un.org/russian/document/convents/> © А. В. Швецова 72 Образование и наука. 2011. № 2 (81)

6. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. М.: Норма: Норма-Инфра-М, 2002. 128 с. 9. Мид М. Культура и мир детства: Избр. произведения / пер. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева; сост. и предисл. И. С. Кона. М.: Наука, 1988.